

O Custo da Cesta Básica em Assis Brasil

Abril de 2026

No mês de abril de 2026, observou-se uma redução nos preços das cestas de alimentação e de limpeza doméstica, com repercussões diretas sobre o orçamento das famílias. Em contrapartida, a cesta de higiene pessoal apresentou elevação de preços. Ao término do período, constatou-se que o custo de vida permaneceu ligeiramente inferior ao registrado em março, ressaltando a importância de um planejamento financeiro rigoroso para os próximos períodos.

R\$567,81

Cesta Alimentar

-0,08%

R\$94,53

Cesta Limpeza

-1,32%

R\$36,44

Higiene Pessoal

+1,95%

COORDENADOR

Prof. Dr. Rubicleis Gomes da Silva

Universidade Federal do Acre — UFAC

Equipe de Pesquisadores

• Bruna Silva Almeida

Juan Carlos Flores Ayma

• Cleiciano Manchineri da Silva

Katielly Nogueira Gomes

• Danton Casas Moura

Paulo Pereira de Lima

• Iraci Marques de Araújo

Raquel Castro da Silva Martins

• João Sales de Moura Filho

Viviane Silva da Silva

Universidade Federal do Acre — Bacharelado em Ciências Econômicas

Cesta Básica Alimentar

Análise da variação dos preços dos itens da Cesta Básica Alimentar em Assis Brasil, entre Março e Abril de 2026.

Em abril de 2026, o valor da cesta básica em Assis Brasil registrou um decréscimo de **0,08%**, totalizando **R\$ 567,81** por pessoa. O decréscimo foi motivado principalmente pela queda nos preços da mandioca e do óleo de soja, enquanto o arroz e a banana apresentaram aumento, alinhando-se à tendência observada em Rio Branco e Cruzeiro do Sul.

Tabela 1. Custo da cesta básica alimentar em Assis Brasil (abril/2026).

Produto	Quant.	Mar (R\$)	Abr (R\$)	Var. Abs.	Var. (%)
Arroz	3,6 Kg	15,98	16,56	+0,58	+3,63
Feijão	4,5 Kg	32,82	33,83	+1,01	+3,09
Carne	2,25 Kg	76,05	77,06	+1,01	+1,33
Frango	2,25 Kg	31,82	32,64	+0,82	+2,57
Leite	6 L	59,78	58,23	-1,55	-2,60
Pão	6 Kg	74,24	74,24	0,00	0,00
Café	0,6 Kg	45,10	44,53	-0,58	-1,28
Açúcar	3 Kg	13,08	12,86	-0,23	-1,72
Farinha de Mandioca	3 Kg	19,55	19,12	-0,43	-2,18
Mandioca	6 Kg	26,24	24,98	-1,26	-4,78
Tomate	9 Kg	84,35	84,35	0,00	0,00
Banana	7,5 Kg	28,86	29,84	+0,97	+3,38
Óleo	750 ml	7,88	7,55	-0,33	-4,18
Manteiga	0,75 Kg	52,53	52,01	-0,52	-0,99
Total		568,30	567,81	-0,48	-0,08%

Fonte: PEX Assis Brasil.

Em abril, verificou-se que cinco dos quatorze itens da cesta básica apresentaram aumento de preços em relação a março de 2026, com destaque para o **arroz (3,63%)**, a banana (3,38%) e o feijão (3,09%). Por outro lado, sete produtos registraram retração nos valores, especialmente a **mandioca (-4,78%)** e o óleo (-4,18%). Já o pão e o tomate mantiveram estabilidade de preços no período.

Tempo de Trabalho

O trabalhador de Assis Brasil necessitou destinar aproximadamente **77 horas e 4 minutos** de sua jornada mensal de 220 horas para a aquisição da cesta básica alimentar no valor de R\$ 567,81, considerando o salário-mínimo de R\$ 1.621,00. Esse resultado representa uma **redução de 4 minutos** em relação ao mês de março.

Cesta Básica de Limpeza Doméstica

Análise da variação dos preços dos itens da Cesta de Limpeza Doméstica em Assis Brasil, entre Março e Abril de 2026.

Em abril de 2026, registrou-se um decréscimo de **1,32%** no preço da cesta básica de itens de limpeza doméstica, totalizando **R\$ 94,53**. Dentre os produtos analisados, destacaram-se o desinfetante (+11,91%) e a cera para assoalho (+6,74%). Em contrapartida, a água sanitária (-8,52%), o sabão em barra (-9,95%) e o inseticida (-3,84%) apresentaram redução, conforme a Tabela 2.

Tabela 2. Custo da cesta básica de limpeza doméstica em Assis Brasil (abril/2026).

Produto	Quant.	Mar (R\$)	Abr (R\$)	Var. Abs.	Var. (%)
Água Sanitária	1 L	4,80	4,39	-0,41	-8,52
Esponja de Aço	Pct (8 und)	3,18	3,29	+0,10	+3,19
Sabão em Barra	1 Kg	19,19	17,29	-1,91	-9,95
Sabão em Pó	500 g	8,53	8,41	-0,12	-1,37
Detergente	500 ml	3,38	3,35	-0,04	-1,14
Desinfetante	500 ml	4,71	5,27	+0,56	+11,91
Vassoura Piaçava	Unidade	20,40	20,74	+0,34	+1,67
Cera para Assoalho	750 ml	13,44	14,34	+0,90	+6,74
Inseticida	360 ml	18,16	17,46	-0,70	-3,84
Total		95,80	94,53	-1,26	-1,32%

Fonte: PEX Assis Brasil.

Tempo de Trabalho

Em Assis Brasil, o trabalhador precisou dedicar **12 horas e 50 minutos** de sua jornada mensal de 220 horas para comprar a cesta básica de limpeza doméstica, considerando o salário-mínimo de R\$ 1.621,00. Esse período representa um **decréscimo de 10 minutos** em comparação com março de 2026.

Cesta Básica de Higiene Pessoal

Análise da variação dos preços dos itens da Cesta de Higiene Pessoal em Assis Brasil, entre Março e Abril de 2026.

Tabela 3. Custo da cesta básica de higiene pessoal em Assis Brasil (abril/2026).

Produto	Quant.	Mar (R\$)	Abr (R\$)	Var. Abs.	Var. (%)
Absorvente	Pct (8 und)	6,43	6,48	+0,06	+0,86
Creme Dental	90 g	6,89	6,52	-0,37	-5,39
Sabonete	2 de 90 g	8,58	8,47	-0,11	-1,25
Papel Higiênico	Pct (4 und)	6,69	7,08	+0,39	+5,82
Barbeador Descartável	Pct (2 und)	7,17	7,90	+0,73	+10,17
Total		35,75	36,44	+0,70	+1,95%

Fonte: PEX Assis Brasil.

Em março de 2026, o preço da cesta de higiene pessoal individual em Assis Brasil foi de **R\$ 35,75**, uma leve redução de **0,11%** em comparação a fevereiro. Entre os produtos, papel higiênico (-5,42%) e barbeador descartável (-6,16%) tiveram queda nos preços. Os outros três itens ficaram mais caros, com destaque para o **absorvente (+5,01%)**.

Tempo de Trabalho

O trabalhador destinou aproximadamente **4 horas e 56 minutos** de sua jornada mensal de 220 horas para adquirir essa cesta, considerando o salário-mínimo de R\$ 1.621,00. Esse período representa um **aumento de 5 minutos** em relação a março de 2026.

Participação das Cestas no Salário-Mínimo

Análise dos valores das cestas no salário-mínimo em abril de 2026 (%)

Figura 1. Participação dos valores das cestas no salário-mínimo bruto (R\$ 1.621,00).

Em abril de 2026, no município de Assis Brasil, os custos das cestas básicas de alimentação, limpeza doméstica e higiene pessoal representaram parcela significativa da renda dos trabalhadores. Com um salário-mínimo bruto de R\$ 1.621,00, **43,11%** desse montante foi destinado a essas despesas essenciais. Após a dedução de 7,5% referente à contribuição previdenciária, esse percentual se eleva para **46,60%**, evidenciando o expressivo impacto dos itens básicos no orçamento das famílias.

No mês em análise, uma família composta por **dois adultos e três crianças**, considerando que cada criança consome o equivalente à metade de cada cesta, apresentou despesas de R\$ 1.987,33 com alimentação, R\$ 330,85 com produtos de limpeza e R\$ 127,54 com itens de higiene pessoal, totalizando **R\$ 2.445,72**. Esse montante equivale a **1,51 salários-mínimos** em abril de 2026.

Em abril, o trabalhador de Assis Brasil precisou de aproximadamente **94 horas e 50 minutos** para adquirir as três cestas básicas, representando um **decréscimo de 9 minutos** em relação ao mês de março.

Análise Regional: Assis Brasil, Cruzeiro do Sul e Rio Branco

Análise regional do custo de vida para um indivíduo em abril de 2026 —
Assis Brasil, Cruzeiro do Sul e Rio Branco.

Figura 2. Análise regional do custo de vida para um indivíduo — Assis Brasil, Cruzeiro do Sul e Rio Branco (abr./2026).

Em abril de 2026, a cesta básica alimentar apresentou leve redução em **Assis Brasil** (−0,08%, R\$ 567,81), enquanto **Rio Branco** (+3,01%, R\$ 596,29) e **Cruzeiro do Sul** (+2,38%, R\$ 573,69) registraram elevação. Rio Branco manteve o maior custo entre as localidades, enquanto Assis Brasil permaneceu com o menor preço para alimentação, reduzindo a diferença entre as cidades.

Ao comparar os três grupos de cestas, verifica-se que **Rio Branco** apresenta os menores preços em higiene pessoal (R\$ 25,62) e limpeza doméstica (R\$ 86,76), porém registra o valor mais elevado para alimentação (R\$ 596,29). **Assis Brasil** apresentou a cesta alimentar de menor custo (R\$ 567,81), enquanto **Cruzeiro do Sul** ocupa posição intermediária nas três cestas, sem registrar os extremos observados nas outras localidades.

Tempo de Trabalho

O tempo de trabalho necessário para adquirir as três cestas básicas foi de **94 horas e 50 minutos** em Assis Brasil. Em termos totais, Assis Brasil (R\$ 698,78) teve custo intermediário entre Cruzeiro do Sul (R\$ 693,04) e Rio Branco (R\$ 708,67), evidenciando que, embora a alimentação seja mais barata em Assis Brasil, os custos de limpeza e higiene elevam o total acima de Cruzeiro do Sul.